

КНИГА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Аджалова Фирангиз Низами кизи

Студентка 2-курса группы 6-ФТ(г)-23 факультета

Филология и обучение языкам

Азиатский Международный Университет Бухара, Узбекистан

firanaadjalova1209@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18830826>

Аннотация: Сегодня в нашем обществе широко обсуждаются многие глобальные проблемы. И еще одна из них – проблема нечтения книг. Важный вопрос: что дает нам книга? Каково значение чтения в мировой истории? Если задуматься о способности чтения книги оказывать большое влияние на жизнь человека, то почти большинство людей, добившихся больших достижений во всех аспектах своей жизни и выделяющихся среди других, считают, что книги — это ключ к успеху.

Ключевые слова: глобальные проблемы, нечтение, книга

Annotatsiya: Hozirgi kunda jamiyatimizda juda ko'p global muammolar keng tarzda muhokama qilinadi. Va ulardan yana biri bu kitob o'qimaslik muammosidir.

Muhim savol: kitob bizga nimalar beradi? Butun dunyo tarixida kitob o'qish qanday ahamiyatga ega bo'lgan? Kitob mutolaa qilish inson hayotiga qay darajada katta ta'sir ko'rsatish kuchiga ega ekanligi haqida fikr yuritadigan bo'lsak, o'z hayotida hamma ma'noda katta yutuqlarga erishgan va o'zgalardan ajralib turadigan insonlarning deyarli ko'pchiligi kitob omad kaliti deb hisoblaydi

Kalit so'zlar: global muammolar, kitob o'qimaslik, kitob

Annotation: Nowadays, many global issues are widely discussed in our society. And another one of them is the problem of not reading books. An important question: what does the book give us? What is the importance of reading in the history of the world? If we think about the power of reading a book to have a great influence on a person's life, almost the majority of people who have achieved great achievements in all aspects of their lives and stand out from others believe that books are the key to success. counts

Key words: global problems, not reading books, book

Большинство людей уже относительно образованы и умны: закончили школу, колледж или ВУЗ и считают, что больше не надо учиться. Но обычно в школах, в ВУЗе учащимся дают лишь общие базовые знания, и часто бывает, что человек с красным дипломом в руках не может найти себе работу или работает, где -то не по своей специальности. [18]. Высшее образование не всегда гарантирует успех и богатство, только тот человек, который вкладывает в себя, занимается самообразованием, оттачивает свое мастерство чаще достигает успеха. Если посмотреть на богатых и успешных людей, то можно увидеть, что многие из них постоянно развиваются читают книги и это не только художественные книги, а книги по бизнесу, психологии, тайм- менеджменту, успеху, взаимоотношения и другие. У некоторых из них есть свои домашние библиотеки, а что можно увидеть посмотрев на «бедных» людей, постоянно жалующийся на жизнь, то что они ходят на свою нелюбимую работу. Не хотят, что- то менять, изучать что-то новое, не читают книг, но зато имеют большой телевизор дома, которые смотрят после работы. [17].

Некоторые студенты поступив в университеты, расслабляются и думают, что после окончания учебы их сразу с радостью принят в лучшие места на работу, что успех и счастливая жизнь гарантированы, и выполняют учебные задания только, для «галочки». Часто те учебники, которые берут в начале сентября в библиотеке, просто лежат у них в комнатах так и ни раз. Не открытое за весь учебный года. [13].

Вместо этого телефоны, гаджеты, компьютерные игры, всякие сериалы занимают их внимание. Просмотр телепередач и фильмов -это, конечно иногда может быть и очень увлекательным занятием, однако это может влиться в настоящую зависимость, забрать драгоценное время и со временем привести к деградации. А вот книги, чтения которых является делом не только интересным, но и полезным, нередко незаслуженно забывается. При просмотре фильмов ассоциативный аспект мозговой активности из за ненужности просто отключается. [4]

Чтение книг требует полного ассоциативного погружения в него, в то время как фильм этого не требует- он назойливо транслирует строго определенную последовательность строго определенных сменяемых картинок. [3].

Книга является ценным источником информации с давних времен. Читая книги, люди становились образованнее, умнее, так как не у всех была возможность посещать школы. Для многих это являлось единственным способом «пробиться в люди» но в наше время, век информационных технологий информации стало очень много и она доступна в разных форматах. Сейчас вместо книг можно послушать аудиокниги, посмотреть фильмы, сериалы, узнать, что- то играя в компьютерные игры, находить данные в Интернете. Поэтому книги постепенно уходят в сторону. Многим уже не охота или лень читать книгу, когда можно просто посмотреть фильм по ней. Хотя ещё не по всем книгам есть фильмы. Есть и те у которых есть желание читать книги, но нет времени для этого из за бешеного ритма жизни,

Ученые давно выяснили как сохранить ясность ума на протяжении всей жизни: нужно постоянно развивать свой мозг. Один из лучших способов делать это — регулярно и вдумчиво читать. Вот еще несколько причин, почему читать книги полезно:

Чтение позволяет перенимать опыт других людей. Читая книгу, другого человека мы можем взять себе весь накопленный его опыт, получить знания, которые он узнавал в течении долгих лет, понять каких ошибок нужно избегать.

Чтение книг увеличивает словарный запас. Когда человек читает произведения разных жанров, то может сталкиваться с новыми словами, которые обычно не используются в повседневной речи. Часто о значении термина можно понять по содержанию книги. Чтение помогает не только в увеличении словарного запаса, но и повышает общую грамотность.

Чтение развивает воображение. Книги позволяют нам оказаться в другом мире или задуматься о том, о чем раньше не думали. Мы заполняем наше воображение тем, о чем пишет автор, визуализируя происходящее в книге. Благодаря регулярному чтению у нас развивается весьма богатое воображение: представить можно что угодно и как угодно.

Чтение развивает память. Слежение за ключевыми мыслями и сюжетной линией книги приводит к улучшению памяти. Использование памяти приводит к ее улучшению.

Чтение делает нас моложе. Давно доказано, молодость тела зависит от молодости мозга. Другими словами, если мозг дряхлый, то и тело будет ему соответствовать. А так как

при чтении книг мы активно используем и развиваем наш мозг, то и на общем состоянии организма это сказывается только положительно [2].

Чтение помогает отдохнуть. Повседневная жизнь загоняет людей в постоянный стресс, тревоги и страхи. Чтение книг — это отличный способ расслабиться и хорошо провести время. Более того, чтение книг является замечательным отдыхом.

У каждого человека есть выбор, он может жить обычной жизнью, находясь в зоне своего комфорта ничего не меняя, а может стараться узнать новые интересные вещи занимаясь своим развитием и стать намного лучше, умнее, богаче и сильнее.[1]

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Польза чтения. 10 причин читать книги [Электронный ресурс]. URL: <https://sizozh.ru/polza-chteniya-10-prichin-chitat-knigi> (дата обращения 28.11.2017).
2. О пользе чтения. 10 причин регулярно читать [Электронный ресурс]. URL: <http://psyfactor.org/news/goodreading.htm> (дата обращения 28.11.2017).
3. Murodova, D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *Modern Science and Research*, 2(12), 654-658.
4. Arabovna, M. D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 28-33.
5. Arabovna, M. D. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN “WOMEN'S PROSE” BY MASHA TRAUB. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 34-38.
6. Murodova, D. (2024). MATERNAL IMAGE IN “WOMEN'S PROSE” BY MASHA TRAUB. *Modern Science and Research*, 3(1), 157–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27859>
7. Муродова, Д. А. (2023). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
8. Murodova, D. (2023). FICTIONAL HEROES IN MODERN RUSSIAN LITERATURE. *Modern Science and Research*, 2(9), 112–114. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23907>
9. Муродова, Д. А. (2023). ЖЕНСКАЯ ПРОЗА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
10. Murodova, D. (2023). ARABIC WORDS USED IN MODERN RUSSIAN. *Modern Science and Research*, 2(4), 576–578. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19400>
11. Муродова, Д. А. (2023). МАТЕРИНСКИЙ ОБРАЗ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ.
12. Murodova, D. (2024). AN ARTISTIC IMAGE IN UZBEK “WOMEN'S PROSE” BASED ON THE STORIES OF ZULFIYA KUROLBA KIZI. *Modern Science and Research*, 3(2), 1172–1177. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29788>
13. Murodova, D. (2024). «СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» В ПРОЗЕ МАРИИ ТАРУБ. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–50. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30438>
14. Муродова, Д. (2024). ТЕМА МАТЕРИНСТВА И ОТЦОВСТВА В 21 ВЕКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ МАШИ ТРАУБ «ПЛОХАЯ МАТЬ»). *NRJ*, 1(4), 136-142.
15. Муродова, Д. А. (2024). ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В УЗБЕКСКОЙ «ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ» НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ ЗУЛЬФИИ КУРОЛБОЙ КИЗИ.

16. Муродова Дилдора Арабовна. (2024). Образ матери и дочери в современном мире (на материале романа Маши Трауб «Плохая мать»). МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 43–50. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13774170>
17. Murodova, D. (2023). THE CONCEPT OF THE WORDS "GENEROSITY AND COWARDICE" IN THE LAK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(6), 1147–1149. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/21541>
18. More Citation Formats
19. Murodova, D. (2024). «СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» В ПРОЗЕ МАРИИ ТАРУБ. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–50. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30438>
20. More Citation Formats
21. Arabovna, M. D., & Rashidovna, S. G. (2024). Analyzing the image of mother in women's prose in the modern world of development of innovative technologies. *SPAST Reports*, 1(7). <https://doi.org/10.69848/sreports.v1i7.5092>
22. Муродова, Д. (2024). ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ЗНАЧЕНИЯ ОБРАЗА МАТЕРИ В ЛИТЕРАТУРЕ НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ (МАШИ ТРАУБ И ЗУЛЬФИИ КУРОЛБОЙ КИЗИ). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(12), 266–275. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14549525>
23. PRACTICE, 2(12), 266–275. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14549525>